

Obtención de un Biofertilizante a partir de Hidrólisis Anaerobia de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales

I. A. López-Muñoz¹, A. Alvarado-Vallejo², N.A. Vallejo-Cantú¹, A. A. Aguilar-Laserre¹, A. Alvarado-Lassman^{1*}

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 Núm. 852 Col. Emiliano Zapata, Orizaba, Veracruz, C.P. 94320, México.

²Escuela de Ingeniería y Ciencias, ITESM-Guadalajara, Av. General Ramón Corona #2514. Col. Nuevo México, CP 45138. Zapopan, Jalisco. México

*lassman@prodigy.net.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se estudió el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos municipales a través de la generación de un biofertilizante a partir de la hidrólisis anaerobia de la fracción líquida de residuos de frutas y verduras. El biofertilizante obtenido se caracterizó con pruebas fisicoquímicas de pH, Carbohidratos, Grasas, Proteínas, Fósforo (P), Nitrógeno (N) y Potasio (K). Se realizó una complementación nutricional del biofertilizante con dos diferentes sustratos obteniendo dos biofertilizantes. Estos fueron comparados con un biofertilizante comercial en semillas de *Raphanus Sativus* durante un periodo de 5 semanas monitoreando el crecimiento de hojas y la longitud de la planta. Los biofertilizantes obtenidos a partir de la hidrólisis anaerobia muestran resultados favorables debido a que el crecimiento del rábano comparado con el biofertilizante comercial fue similar lo que muestra la efectividad de éstos.

Palabras Clave: Hidrólisis Anaerobia, Reactor Hidrolítico y Biofertilizante.

Abstract

*The use of municipal organic solid waste was studied through the generation of a biofertilizer from anaerobic hydrolysis of the liquid fraction of fruit and vegetable residues. The biofertilizer obtained was characterized by physicochemical tests of pH, Carbohydrates, Fats, Proteins, Phosphorus (P), Nitrogen (N) and Potassium (K). A nutritional complementation of the biofertilizer was carried out with two different substrates obtaining two biofertilizers. These were compared with a commercial biofertilizer in the *Raphanus Sativus* seeds growth for a period of 5 weeks monitoring the growth of leaves and the length of the plant. The Biofertilizers obtained from anaerobic hydrolysis show favorable results because the radish growth was similar to that obtained with the commercial biofertilizer which shows their effectiveness.*

Keywords: Anaerobic Hydrolysis, Hydrolytic Reactor and Biofertilizer.

Introducción

La sociedad actual genera una gran cantidad de residuos que afectan no sólo al aire, agua y suelo sino también a la salud de las personas. La correcta gestión de los residuos, asegurando su posterior tratamiento, es una de las claves para conseguir un ambiente sano y salubre. Una forma de disposición de residuos orgánicos es la biodigestión, en la que se emplean procesos aeróbicos (que funcionan con oxígeno) o anaeróbicos (sin presencia de oxígeno) [Ramón y Simanca, 2006]. La digestión anaerobia, se realiza en cuatro etapas donde la hidrólisis, descompone la materia orgánica por la acción de un grupo de bacterias hidrolíticas anaerobias, que hidrolizan las grasas, proteínas y carbohidratos, transformándolos en compuestos simples como aminoácidos, azúcares y ácidos grasos [García-Peña y col., 2011]. A partir de la digestión anaerobia de materia orgánica se obtienen tres productos básicos: el biogás (60 % metano y 40 % CO₂), un fertilizante orgánico-líquido, comúnmente denominado "biol" y un fertilizante orgánico-lodoso, denominado "biosol" dando como resultado estos productos que son de alto valor energético y económico. Los residuos sólidos y líquidos de la digestión tienen extraordinarias cualidades agronómicas beneficiosas para los cultivos, debido al contenido de nitrógeno, fósforo y potasio que presentan (que los hace potenciales sustitutos de los fertilizantes químicos NPK) [Mangwandi y col., 2013]. Por otra parte, la producción de fertilizantes químicos requiere cantidades significativas de energía fósil, cada vez más costosa por ser una fuente no renovable. En consecuencia, el

aprovechamiento del biol y biosol constituye una potencial estrategia para sustituir de forma sostenible el uso de fertilizantes químicos [Moreno y Cotabarren, 2015]. Siendo una alternativa al tratamiento de los residuos sólidos orgánicos municipales la producción de un fertilizante orgánico obtenido a partir del efluente de un digestor o bioreactor anaerobio [Carhuacho y Guerrero., 2015]. Por esta razón, se considera importante evaluar una alternativa no convencional sin estudios previos para la generación de un biofertilizante utilizando el proceso de digestión anaerobia a partir de residuos de frutas y verduras, a fin de demostrar la aplicabilidad de esta tecnología como propuesta a la gestión ambiental de los Residuos Sólidos Orgánicos, generados en el Mercado Municipal de Orizaba, Veracruz. Se definieron dos biofertilizantes líquidos enriquecidos con una fuente rica en proteína. El primero se adicionó con la merma de alimento para perro de tipo comercial proveniente de una empresa de la región. Para el segundo biofertilizante se empleó como aditivo los residuos de piel, vísceras y espinas provenientes de pescaderías, esto con el fin de incrementar las fuentes NPK, sin generar un aumento en el costo de producción del biofertilizante utilizando los desechos como fuente de sustrato.

Metodología

Obtención de materia prima

Los Residuos de Frutas y Verduras se obtuvieron de un mercado municipal de la ciudad de Orizaba Ver., posteriormente se acondicionaron mediante trituración y molienda en un molino triturador de cuchillas con tornillo transportador marca VEYCO modelo MCV 320, una vez que la materia fue triturada se realizó una dilución 1:1 v/v para la obtención de la fracción líquida para una posterior filtración.

Hidrólisis Anaerobia

La hidrólisis anaerobia de la fracción líquida de los residuos de frutas y verduras se realizó en un Reactor Hidrolítico (RH) bajo condiciones anaerobias con Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH) de 24 h alimentando un volumen de 15.5 L/día con una carga orgánica de 8 gDQO/L*d y pH= 5.5-6.5,. A la fracción líquida hidrolizada se realizaron las determinaciones fisicoquímicas mostradas en la Tabla 1 por triplicado para asegurar la confiabilidad de los datos.

Posteriormente con los datos obtenidos de la caracterización se emplearon dos sustratos para complementar el valor nutricional del biofertilizante de la hidrólisis de los residuos de frutas y verduras. El primer sustrato fue alimento comercial (croquetas) para perros debido a su alto contenido de proteína y residuos de pescado. Para el caso de alimento para perro se preparó el sustrato de 100 g de croquetas en 800 mL de agua, se dejó en reposo durante 1 h para poder licuarlo y así obtener la fracción líquida. A los residuos de pescado se aplicó un pretratamiento de triturado para reducir su tamaño, se licuaron 266 g de residuos de pescado (sierra) con 1 L de agua, se retiraron los sólidos para obtener solo la fracción líquida. Se alimentaron bajas cargas orgánicas iniciales de ambos sustratos por separado en el RH utilizando una concentración de 1 g DQO/L para enriquecer fracción líquida de frutas y verduras evitando la saturación de fuentes de nutrientes para las bacterias hidrolíticas, puesto que, de ser así, las bacterias realizarían la degradación completa del sustrato dejando sin fuentes aprovechables la composición química del fertilizante.

Los biofertilizantes obtenidos de la hidrólisis anaerobia se caracterizaron de acuerdo a los parámetros fisicoquímicos de la Tabla 1.

Tratamiento térmico

Los dos biofertilizantes obtenidos de las mezclas hidrolizadas se colocaron en matraces Erlenmeyer de 250 mL con tapa para posteriormente llevarlos a un sistema de calentamiento denominado "Baño termostático con controlador de temperatura" durante un periodo de 1 h a 90 °C de acuerdo a las condiciones óptimas encontradas por Hernández-Vásquez [2017] las cuales eliminan los microorganismos patógenos, por lo cual al término del tratamiento térmico de cada biofertilizante se realizó la caracterización microbiológica para *Salmonella spp*, Huevos de Helminto y Coliformes Fecales.

Aplicación del biofertilizante

Se realizaron pruebas de crecimiento para determinar la calidad de los biofertilizantes obtenidos, utilizando semillas de rábano. Las semillas se sembraron en macetas de plástico que contenían como sustrato tierra negra, se sembró por triplicado realizando 4 experimentos, el primero como blanco solamente con la adición de

agua, el segundo con la aplicación del biofertilizante enriquecido con pescado, el tercero con la aplicación del biofertilizante enriquecido con croquetas y el cuarto adicionando un biofertilizante comercial. Para identificar cada experimento se utilizaron macetas de diferentes colores. Se sembraron 9 semillas en cada maceta a una separación de 5 cm una de la otra. Se agregaron 3 mL de cada biofertilizante por cada planta sembrada esto equivale a tres disparos de sus respectivos atomizadores. El biofertilizante fue agregado 1 vez por semana para que los nutrientes estén disponibles cuando la planta los necesite.

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos.

Parámetros	Unidades	Método.
pH	---	Potenciométrico 4500-H+ B. Standard Methods
Carbohidratos	g/L	Antrona-Sulfúrico. Finleyand et al. 1973
Grasas	g/L	Extracción Soxhlet 5220 D. Standard Methods
Proteínas	g/L	Método de Lowry
Nitrógeno (N)	mg/L	HACH 10071. Standard Methods
Fósforo (P)	mg/L	Método 4500-PB 4. Digestión con H ₂ SO ₄ - HNO ₃
Potasio (K)	mg/L	Método Apha. Fotometría de llama

Resultados

Se realizó la caracterización de los biofertilizantes obtenidos antes y después de la complementación nutricional. En la Tabla 2 se pueden observar los resultados obtenidos de la hidrólisis de la Fracción Líquida (FL) de los residuos de frutas y verduras.

Tabla 2. Caracterización del Biofertilizante con la FL de frutas y verduras

Reactor de Hidrólisis Anaerobia	Entrada	Salida	Unidades
pH	5.7	6.3	-
Grasas	0.38	0.19	g/L
Proteínas	3.8	2.4	g/L
Carbohidratos	12.2	6	g/L
Nitrógeno	11.4	7.9	mg/L
Fósforo	11.26	11.17	mg/L
Potasio	9.7	4.3	mg/L

De acuerdo a los resultados obtenidos, la proporción de los macronutrientes no es adecuada, por lo que es necesario enriquecerlos, por lo cual se optó por la adición de los dos nuevos sustratos para obtener dos biofertilizantes en la Tabla 3, se muestra la cantidad de nutrientes presentes en el primer biofertilizante, el cual fue elaborado a partir de la mezcla de la fracción líquida de los residuos de frutas y verduras con una concentración de 8 g DQO/L y las croquetas de perro, a una concentración de 1 g DQO/L; Este sustrato combinado, fue hidrolizado durante 24 h en el RHA. A este biofertilizante se le denominó: Biofertilizante enriquecido con croquetas. Los nutrientes disminuyeron debido a que las bacterias necesitan de estos componentes, a excepción del fósforo.

Tabla 3. Caracterización del Biofertilizante enriquecido con croquetas

Biofertilizante (1)	Entrada	Salida	Unidades
pH	6.02	6.46	-
Grasas	5.56	2.50	g/L
Proteínas	7.9	5.72	g/L
Carbohidratos	2.5	0.5	g/L
Nitrógeno	16.7	11.1	mg/L
Fósforo	13.84	13.33	mg/L
Potasio	12.3	8.6	mg/L

En la Tabla 4, se muestra la cantidad de nutrientes presentes en el segundo biofertilizante, el cual fue elaborado a partir de la mezcla de la fracción líquida de los residuos de frutas y verduras con una concentración de 8 g DQO/L*d y los residuos de pescado, igual manera que el sustrato de croquetas, a una concentración de 1 g DQO/L*d; Este sustrato combinado, fue hidrolizado durante 24 h en un RH. A este biofertilizante se le denominó: Biofertilizante enriquecido con pescado

Tabla 4. Caracterización del Biofertilizante enriquecido con Pescado

Biofertilizante (2)	Entrada	Salida	Unidades
pH	5.72	6.9	-
Grasas	0.81	0.51	g/L
Proteínas	8.3	5.92	g/L
Carbohidratos	2	1	g/L
Nitrógeno	24.2	14.8	mg/L
Fósforo	12.92	11.31	mg/L
Potasio	14.4	10.3	mg/L

Los biofertilizantes enriquecidos se sometieron a un tratamiento térmico para su almacenamiento, el cual consistió en la eliminación de los organismos patógenos dañinos para la salud, los resultados obtenidos de la caracterización microbiológica de acuerdo a las normas NOM-004 SEMARNAT 2002, NMX-AA-042-SCFI-2015 y NMX-AA-113-SCFI-1999 respectivamente.

- *Salmonella spp*: <3 NMP/100 ml
- Coliformes fecales: <3 NMP/100 ml
- Huevos de helminto: 0 H_l

Para ambos biofertilizantes obtenidos, las pruebas de *Salmonella spp*, Coliformes fecales y Huevos de helminto obtuvieron los valores mínimos permisibles por la norma, por lo cual se descarta la presencia de agentes patógenos.

Los biofertilizantes fueron aplicados a las semillas de rábano, observando que en las macetas donde se aplicaron los 3 biofertilizantes la germinación de estas fue a partir del segundo día mientras que para el agua fue hasta el tercero, contando a partir del día de la germinación el crecimiento semanal del tamaño de la hoja y la longitud de la planta para cada una de las pruebas (Tabla 5).

Las primeras hojas tienen forma de corazón y son lisas, conforme pasaron los días estas perdieron su forma y pasaron a ser de forma alargada y rugosa como podemos observar en las Figuras 1, 2, 3 y 4 el crecimiento a diferentes semanas.

El crecimiento de las hojas fue casi igual como se puede apreciar en las imagenes, pero se pudo notar un crecimiento más sano en las hojas del biofertilizante tanto de pescado como el de croquetas.

Las hojas del biofertilizante comercial empezaron a secarse y tomar un color amarillento durante la cuarta semana, así mismo se pudo apreciar plaga de pulgones en las hojas del biofertilizante comercial y en menor cantidad en las hojas del rábano con agua, mientras que en los biofertilizantes obtenidos de la hidrólisis no presentaba crecimiento de la plaga.

Tabla 5. Crecimiento de las plantas de Rábano

Agua			
Semanas	Longitud de la planta (cm)	Hoja	
		Ancho (cm)	Largo (cm)
1	1.5	0.8	1
2	3.5	1.2	1.5
3	7	4.5	4.6
4	13	4.5	5.8
5	17	4.5	7.5
Biofertilizante de Croquetas (1)			
Semanas	Longitud de la planta (cm)	Hoja	
		Ancho (cm)	Largo (cm)
1	2	1.2	1.5
2	4.3	1.5	2
3	10	5	7.5
4	15.7	5	9
5	18.5	5.2	11
Biofertilizante de pescado (2)			
Semanas	Longitud de la planta (cm)	Hoja	
		Ancho (cm)	Largo (cm)
1	2.1	1.2	1.3
2	4.8	1.5	1.8
3	7	4.5	7.6
4	11.2	5.1	8.5
5	15.4	5.6	10.3
Biofertilizante Comercial Guano de Murciélago			
Semanas	Longitud de la planta (cm)	Hoja	
		Ancho (cm)	Largo (cm)
1	2.2	1.3	1.2
2	4.8	1.5	1.7
3	8	5	8.2
4	15.6	5.2	9
5	20	5.5	11

Figura 1. Crecimiento de la planta de Rábano con el testigo

Figura 2. Crecimiento de la planta de Rábano con el Biofertilizante con Croquetas

Figura 3. Crecimiento de la planta de Rábano con el Biofertilizante con Pescado

Figura 4. Crecimiento de la planta de Rábano con el Biofertilizante Comercial Guano de Murciélago

Los rábanos se extrajeron de la tierra en la quinta semana y se midió el ancho y largo con un Vernier para cada prueba (Figura 6) los resultados se observan en la Tabla 6.

Figura 6. Crecimiento de Rábanos a) Croquetas b) Agua c) Comercial d) Pescado

A pesar de que las medidas del Rábano entre los biofertilizantes son muy similares en la quinta semana para el biofertilizante comercial “Guano de Murciélago” las plantas se empezaron a poner de color amarillento.

Tabla 6. Crecimiento del Rábano

Rábano	Largo (cm)	Ancho (cm)
Agua	3.8	3.4
Biofertilizante con croquetas	3.8	4.6
Biofertilizante con pescado	3.1	2.55
Biofertilizante comercial Guano de Murcielago	3.7	3.2

Trabajo a futuro

En futuras investigaciones, se pretende aumentar la carga nutricional de los biofertilizantes adicionando una mayor concentración de sustratos, así como llevar a cabo pruebas con diferentes especies de plantas y vegetales. Por otra parte, establecer un modelo cinético de la hidrólisis anaerobia para cada uno de los materiales empleados obteniendo así la relación sustrato-biomasa adecuados para la degradación de la materia orgánica. Ya se cuenta además con el interés de dos empresas dedicadas a la producción orgánica de arándanos para utilizar el biofertilizante por lo que se establecerán los convenios correspondientes.

Conclusiones

El biofertilizante desarrollado con la fracción líquida de los residuos orgánicos generados en un mercado municipal contiene los macronutrientes principales (eg., N, K, P) para el crecimiento de las plantas de rábano, además es una manera factible de aprovechar los residuos y darles un uso adecuado sin afectar al medio ambiente ni a la población. El enriquecimiento nutricional del biofertilizante utilizando como sustratos la fracción líquida de croquetas para perro da como resultados en el crecimiento del rábano 3.8 cm de largo y 4.6 cm de

ancho; así como, la fracción líquida de los residuos de pescado con valores de 3.1 cm de largo y 2.55 cm de ancho. En comparación con el testigo y el biofertilizante comercial los valores obtenidos del crecimiento del rábano son, respectivamente, (3.8 cm de largo y 3.4 cm de ancho) y (3.7 cm de largo y 3.2 cm de ancho). Siendo el biofertilizante complementado con croquetas el que obtuvo mejores resultados en el crecimiento del rábano en comparación con los demás.

Agradecimientos

Especial agradecimiento al Tecnológico Nacional de México por el apoyo financiero al proyecto 5522.19-P. y a la beca otorgada por el CONACYT para estudios de Maestría con número 631953.

Referencias

1. Carhuancho L., F., Ramírez C., J., y Guerrero B., J. (2015). Gestión ambiental de residuos avícolas mediante digestión anaerobia para la producción de fertilizantes orgánicos líquidos. **76**(1): 125-132.
2. Garcia-Peña, E. I., Parameswaran, P., Kang, D. W., Canul-Chan, M., y Krajmalnik-Brown, R. (2011). Anaerobic digestion and co-digestion processes of vegetable and fruit residues: Process and microbial ecology. *Bioresource Technology*. **102**(20): 9447-9455.
3. Hernández-Vásquez, L. A. (2017). Aprovechamiento de un lodo residual de la industria cítrica para la generación de bioenergéticos. Tesis de Maestría. Orizaba, Veracruz: Instituto Tecnológico de Orizaba.
4. Mangwandí, C., Liu, J., Albadarin, A. B., Allen, S. J., y Walker, G. (2013). Alternative method for producing organic fertiliser from anaerobic digestion liquor and limestone powder: High Shear wet granulation. *Powder Technology*, **233**: 245-254.
5. Moreno, J., Piña, J., y Cotabarrén, I. (2015). Producción de Fertilizantes Sólidos a partir de Residuos Líquidos de la Digestión Anaeróbica. *Tecnología y Ciencia*.(30): 305-314.
6. Ramón, J. y Simanca, J. (2006). Design of a biodigester of garbage can to obtain gas methane and fertilizers to leave of the fermentation of excrements of pig. *Revista Ambiental. Agua, Aire y Suelo*, **1**: 15-23.